

САНОАТДА ИШЧИ КУЧИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Хаитбоев Аброр Қувондиқович

Абу Райҳон Беруний номидаги

Урганч давлат университети мустақил изланувчиси,

E-mail: manzili-dkorleon26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17811583>

Аннотация. Ушбу тезисда саноатда ишчи кучи самарадорлигини баҳолаш усуллари, улардан фойдаланиш мезонлари, самарадорлик жиҳатлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Ишчи кучи, саноат, меҳнат самарадорлиги фойдаланиш мезонлари, меҳнат бозори.

Abstract. In this thesis, the methods of assessing the efficiency of the labor force in the industry, the criteria for their use, and aspects of efficiency are analyzed.

Key words. Labor force, industry, criteria for use of labor efficiency, labor market.

Ишчи кучи иқтисодиётнинг муҳим омили бўлиб, қолган ишлаб чиқариш ресурслари бандлигини таъминлайди. Шундай экан, ушбу омилнинг фойдаланиш ҳолати умумий иқтисодиётга бевосита таъсир қилади. Жумладан, ишлаб чиқариш ҳажми, унинг сифати ўсишига хизмат қилади. Бу ҳолатни баҳолашда ишчи кучининг бевосита ва билвосита натижалари ўрганилади. Ўз навбатида, ишчи кучидан фойдаланиш билан боғлиқ катталиклар эса, бевосита кўрсаткичлар бўлиб, инсон омилининг натижавийлик жиҳатларини ифодалайди. Шу боис, ишчи кучидан фойдаланиш ҳолатига қараб, уни самарали ва мақбул бандлигини таъминлаб натижа олиш зарур. Демак, ишчи кучидан фойдаланиш мезонлари ичида самарадорлик жиҳатларини жорий ҳолатини тадқиқ қилиш, манба ва омилларини аниқлаш унинг ижобий жиҳатларини оширишда муҳим масала ҳисобланади. Ишчи кучидан фойдаланиш самарадорлигини статистик баҳолашда ялпи даромадни ишчи кучига нисбати асосида ҳисоб-китоб қилиш усули кенг тарқалган ёндашув ҳисобланади.

Шунингдек, ишчи кучидан фойдаланиш самарадорлиги икки йўналишдан иборат кўрсаткичларга эга. Биринчидан, ишчи кучи билан таъминланганлик; иш вақти ва ундан фойдаланиш даражаси; меҳнат интизоми ва кадрлар қўнимсизлиги кабилар. Иккинчидан эса меҳнат сифими, меҳнат унумдорлиги ҳамда уларни ижобий ўзгаришини

таъминловчи омиллар; меҳнат ресурсларидан фойдаланишни комплекс ўрганиш каби мезонлар[1]. Шунингдек, иш вақти ва ундан самарали фойдаланиш иккинчи муҳим мезон саналади. Шу билан бирга, олиб борилган тадқиқотлар натижасида ишчи кучидан фойдаланишга муҳим таъсир қилувчи мезон меҳнат сиғими саналади[2]. Муаллифлар тадқиқотлари давомида ишчи кучидан фойдаланиш самарадорлигини иқтисодий-статистик жиҳатдан баҳолаш учун қуйидаги усулларни ишлаб чиққан:

$$Kэф = \sqrt[n]{Prк} \quad (1)$$

Бунда: $Kэф$ – тадқиқ этилаётган жами кўрсаткичларни баҳолаш коэффиценти;

$Prк$ – тадқиқ қилинаётган кўрсаткични ўсиш ёки камайиш коэффиценти; n – тадқиқ қилинаётган кўрсаткичлар сони.

Шу билан бирга, меҳнат самарадорлигининг истиқбол кўрсаткичларини баҳолашда қуйидаги формула илгари сурилган:

$$ПТ = \frac{ВП \times i_1}{T \times i_2} \quad (2)$$

Бунда: $ПТ$ – истиқболдаги меҳнат самарадорлиги, минг. руб.;

$ВП$ – ялпи маҳсулотнинг таққослама нархлардаги ҳақиқий қиймати, минг. руб.;

T – иш билан банд бўлганларнинг ҳақиқий сони, киши;

i_1 – таққослама нархлардаги ялпи маҳсулотнинг ўзгариш индекси – 1,18;

i_2 – иш билан бандларнинг ўзгариш индекси – 0,89.

Шунингдек, И.Гунина тадқиқотларида меҳнат самарадорлигининг минтақавий жиҳатларига эътибор қаратилган бўлиб, самарадорлик мезони сифатида унумдорлик қараб ўтилган. Муаллиф фикрича, меҳнат унумдорлиги - бу алоҳида ишчи ва бутун корхона жамоасининг моддий ишлаб чиқаришдаги меҳнат харажатлари самарадорлигини тавсифловчи энг муҳим иқтисодий кўрсаткич. Минтақавий миқёсда меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи ялпи қўшилган қийматнинг (ЯХМ) ходимлар ўртача йиллик сонига нисбати сифатида ҳисобланади. Шунингдек, муаллиф меҳнат унумдорлиги ва самарадорлигини баҳолаш усулларини ҳам илгари сурган. Жумладан, муаллиф фикрича, ижтимоий меҳнат унумдорлиги - миллий даромаднинг (ЯИМ, ЯХМ) аҳоли ўртача йиллик сонига нисбати орқали аниқлашни илгари сурган. Ижтимоий меҳнат самарадорлиги эса, миллий

ITALY

ITALY

даромаднинг (ЯИМ, ЯХМ) ўртача йиллик иш ҳақиға нисбати билан баҳоланади, дея тавсифлаган[3].

Фикримизча, тадқиқотда ишчи кучидан фойдаланиш самарадорлигининг муҳим мезони ҳисобланган меҳнат унумдорлиги минтақа нуқтаи назаридан баҳоланган. Бунда, асосий эътибор яратилган ҳудудий маҳсулот ҳамда мавжуд ишчи кучига қаратилмоқда. Шундай бўлсада, минтақа даражасида меҳнат фаолияти натижасини ўрганганимизда самарадорлик сифатида аташ тўғри бўлади.

Юқоридаги каби минтақавий масалалар Э.А.Амирова тадқиқотларида ҳам ўрганилган бўлиб, у ишчи кучидан фойдаланиш самарадорлигининг минтақавий жиҳатларига эътибор қаратган ҳамда уни тўрт гуруҳга бўлишни илгари сурган[4]:

минтақада мавжуд ишчи кучи ва унга бўлган эҳтиёж (меъёрлаштирилган ва ҳақиқий ишчи кучи сони, тармоқ ва соҳалар бўйича мавжуд иш ўринлари);

минтақа ишчи кучининг сифат таркиби (меҳнат ресурсларининг гендер ривожланишининг демографик хусусиятлари, мутахассислик ва малака талаблари бўйича меҳнат ресурслари коэффициенти, кадрларнинг ёш ва жинс бўйича таркиби, мутахассисларни тайёрлаш бўйича таълим тизими);

минтақа иқтисодиётида иш билан бандларнинг соҳалар, тармоқлар ва мулкчилик бўйича кўринишлари (меҳнат ресурсларининг иш билан бандлик даражаси, меҳнат ресурсларининг айланиш коэффициенти, кадрлар қўнимсизлиги коэффициенти);

меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлиги (меҳнат ресурсларининг самарали бандлик даражаси, меҳнат ресурслари иш вақтидан фойдаланиш коэффициенти, меҳнат ресурсларининг меҳнатга лаёқатли вақтидаги ишга жойлашиш вақтининг улуши, иқтисодиётнинг унумдорлик даражаси).

Шунингдек, иқтисодиётда меҳнат ресурсларидан фойдланишнинг минтақавий жиҳатлари бўйича белгиларига кўра ҳам мезонлари қуйидагича тақсимланади: функционал, даврий, ҳудудий таркиби; инсон ресурсларининг самарадорлиги; инсон капиталини жамғариш. Шу билан бирга, фойдаланиш ҳолатига кўра меҳнат ресурслари қуйидагиларга таснифланади: саводхонлик даражаси, демографик белгилари, малака-тажриба даражаси[5].

Шундай бўлсада, минтақада меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш кенг қамровли тушунча бўлиб, унда нафақат меҳнат унумдорлиги, балки ижтимоий самарадорликни ҳам баҳолаш зарур. Ижтимоий самарадорликда истеъмол харажатларини аҳоли талабини қондириш ва сифатли хизматни баҳолашгина назарда тутилмайди, балки аҳоли тенгсизлигини камайтириш, ижтимоий тангликни пасайтиришни ҳам назарда тутати. Шу билан бирга, минтақада меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда қуйидаги мезонлар ҳам қўлланилади: меҳнат салоҳиятининг актив ва пасив қисмининг нисбати ўзгариши; меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақи ўсиши нисбатининг ўзгариши; ишлаб чиқаришда иш билан бандликни таъминлаш учун янгитдан яратилган иш ўринлари билан шунга ўхшаш кўрсаткичларнинг аввалги варианты меҳнат унумдорлиги нисбатлари.

Юқоридагилар қатори И.Мухина тадқиқотларида ҳам ишчи кучи самарадорлигини минтақавий жиҳатдан баҳолашга эътибор қаратилган[6]. Муаллиф ушбу тадқиқотларида қишлоқ хўжалиги ҳамда агросаноат соҳасидаги ишчи кучи самарадорлигини минтақавий жиҳатдан ўрганган. Жумладан, муаллиф самарадорлик остида унумдорликка эътибор қаратган:

1) ялпи меҳнат унумдорлиги. Ушбу кўрсаткич ялпи маҳсулотни меҳнат сарфига нисбати асосида аниқланади;

2) соф меҳнат унумдорлиги. Мазкур кўрсаткич соф маҳсулотни ёки соф қўшилган қийматни меҳнат сарфига нисбати орқали баҳоланади;

3) интеграл меҳнат унумдорлиги. Бунда, ялпи маҳсулотни меҳнат сарфи ҳамда бошқа омиллар бўйича харажатларга нисбати орқали аниқланади. Фақат ушбу кўрсаткичларни ҳисобга олишда меҳнат бирлигига келтириб олиш зарур бўлиб, бу ҳолат ушбу усулнинг қийинчилигини ифодалайди;

4) глобал меҳнат унумдорлиги. Уни ҳисоблашда ялпи маҳсулотни меҳнат ва қолган омиллар сарфига нисбатлаш орқали аниқланади. Жумладан, ўзгарувчи ва доимий капитал харажатлари ҳам эътиборга олинади;

5) ялпи меҳнат унумдорлиги. Бу кўрсаткич глобал меҳнат унумдорлиги каби аниқланиб, ялпи маҳсулот ўрнида қўшилган қиймат ёки соф маҳсулот қўлланилади.

Бир гуруҳ тадқиқотчилар томонидан минтақада меҳнат салоҳияти самарадорлигини ҳам баҳоланган[7]. Бунда, муаллифлар ишсизлик даражаси, ўртача иш ҳақи даражаси, меҳнат унумдорлиги каби

мезонларни алоҳида тадқиқ қилган. Баҳолашда интеграл усуллардан кенг фойдаланган. Яъни, ижобий ҳолат бўлса 3-формуладан, салбий кўрсаткич учун эса 4-формуладан фойдаланиш илгари сурилган:

$$index = \frac{x_{i fact} - x_{i min}}{x_{i max} - x_{i min}} \quad (3)$$

$$index = 1 - \frac{x_{i fact} - x_{i min}}{x_{i max} - x_{i min}} \quad (4)$$

Фикримизча, ушбу усулда баҳолаш минтақада саноат тармоғидаги ишчи кучи самарадорлигини ҳудудлар кесимида баҳолаш имконини беради. Шунингдек, иқтисодий-статистик ёндашувнинг қиёсий таҳлил усулини қўллашда қулай методика ҳисобланади.

Шунингдек, Э.Шавқиев тадқиқотларида эса, меҳнат салоҳияти самарадорлигини хусусий кўрсаткичларидан бири ишчи кучи рентабеллиги ($M_c.p$)ни аниқлаш усули илгари сурилган. Жумладан, муаллиф саноат корхоналарида ишчи-ходимларнинг самарадорлик жиҳатини баҳолашда рентабелликка алоҳида эътибор қаратган. Бунда, ишчи кучи рентабеллиги ҳар бир меҳнат салоҳияти бирлигига тўғри келадиган фойда (Φ) миқдорини ифодалайди. Уни аниқлаш учун фойда суммасининг меҳнат салоҳиятига (M_c) нисбати қаралган:

$$M_c.p = \Phi / M_c \quad (5)$$

Шу билан бирга, муаллиф саноат корхоналаридаги меҳнат салоҳиятининг даромадлилиги ($M_c.d$)ни ҳам баҳолашни илгари сурган. Бунда, ялпи даромад суммасини (D) меҳнат салоҳияти миқдорига (M_c) бўлиш орқали аниқлаган:

$$M_c.d = D / M_c \quad (6)$$

Фикимизча, юқоридаги саноат корхоналарида ишчи-ходимларнинг салоҳияти рентабеллиги ва даромадлилиги кўрсаткичларини ҳам юқоридаги каби икки гуруҳга ажратган ҳолда баҳолаш ўринли деб ҳисоблаймиз. Яъни, соф меҳнат салоҳияти рентабеллиги ва умумий меҳнат салоҳияти рентабеллиги ҳамда соф меҳнат салоҳияти даромадлилиги ва умумий меҳнат салоҳияти даромадлилиги тарзида таснифлаш мақсадга мувофиқ. Уларни аниқлашда эса биринчи иккита кўрсаткичда соф фойдани, иккинчи иккита кўрсаткичда эса даромадни мос равишда саноат ишчиларига нисбати ва умумий самарадорликда эса саноат жами ишчи-ходимларига нисбати орқали баҳолашни илгари сурамиз.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Бошқа бир тадқиқотларда эса, саноат корхонаси ишчи кучидан фойдаланишни бир нечта кўринишлари таклиф этилган. Мазкур ишда ишчи кучи сифатида меҳнат салоҳияти илгари сурилган. Яъни, саноатда меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичлари сифатида қуйидагилар илгари сурилган[8]: меҳнат салоҳиятининг натижавийлиги; меҳнат салоҳиятининг рентабеллиги; меҳнат салоҳиятининг даромадлилиги.

Меҳнат салоҳиятининг натижавийлиги (Мс.н) натижанинг меҳнат салоҳиятига нисбати билан аниқланади. Бунда муаллифлар натижани «Q» деб, унинг меҳнат салоҳиятига (Мс) нисбати, яъни меҳнат салоҳиятининг натижавийлиги қуйидагича формулада аниқланишини илгари сурганлар:

$$M_{c.n} = Q / M_c \quad (7)$$

Фикримизча, ушбу тенглик олинган натижа ҳажмини сарфланган меҳнат қийматига нисбатини ифодалайди. Ёки, 1 сўмлик маҳсулот учун сарфланган меҳнатни ёхуд меҳнат унумдорлигини ифодалайди. Шундай бўлсада, саноатда ишчи кучидан фойдаланишда мазкур йўналишдаги нисбатни соф ишчи кучи натижавийлиги ҳамда умумий натижавийлик тарзида таснифлашни маъқул деб ҳисоблаймиз. Бунда, соф ишчи кучи натижавийлигида саноатда яратилган маҳсулотни ишлаб чиқариш ходимларига нисбатини оламиз. Шунингдек, умумий натижавийликда эса, яратилган маҳсулот ҳажмини саноатдаги жами ишчи-ходимларга бўлиш орқали ҳисоб-китоб қиламиз.

Демак, юқоридаги тадқиқотларимиз асосида хулоса қилсак, саноат тармоғи ишчи кучи самарадорлиги мезонларини миқдор ҳамда сифат кўрсаткичларига ажратиб баҳолаймиз. Миқдорий кўрсаткичлар замирида минтақа ва унинг ҳудудларида меҳнат ресурслари сони ва ўсиш суръати, иш билан банд бўлганлар сони ва ўсиш суръати, уларнинг кичик ва йирик бизнесдаги таркибига алоҳида эътибор қаратамиз. Шунингдек, сифат мезонларида ишчи кучининг соҳадаги самарадорлиги, унинг кичик ва йирик бизнесдаги даражаси ҳамда ўсиш суръатини кўриб ўтамиз. Шунингдек, ижтимоий мезонларга ҳам алоҳида эътибор қаратиб, ишчи кучи самарадорлиги ҳисобига аҳоли турмуш даражаси ҳамда кам таъминланганлик даражасининг ўзгаришини ҳам тадқиқ этамиз.

Шу билан бирга, юқоридаги мезонларни баҳолашда, гуруҳлаш, солиштирма таҳлил, статистик кузатиш, анализ ва синтез ҳамда корреляция ва регрессия усулларидан фойдаланамиз. Бунда, кластер

усулларидан ҳам фойдаланамиз. Шунингдек, эконометрик моделларни ишлаб чиқариш функцияси асосида ишлаб чиқамиз.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. КИЖЛАЙ Г.М., КОЧУРОВА Е.В., РОГАЛЕВА Н.С. Эффективность использования трудовых ресурсов как фактор роста производства сельскохозяйственной продукции// Аграрный вестник Урала № 06 (148), 2016 г. С. 101-110.
2. КИЖЛАЙ Г.М., КОЧУРОВА Е.В., РОГАЛЕВА Н.С. Эффективность использования трудовых ресурсов как фактор роста производства сельскохозяйственной продукции// Аграрный вестник Урала № 06 (148), 2016 г. С. 101-110.
3. Гунина И.А. К вопросу о методах оценки и факторах роста производительности труда // ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. №1, 2015. С. 18-24.
4. Амирова Э.А. Эффективность использования трудовых ресурсов в Республике Дагестан; Багомедов М.А. Методологические подходы к анализу ресурсного потенциала экономики отстающих регионов// Вопросы структуризации экономики, ISSN 1813-3528, 2011, №2, с.4-15.
5. Амирова Э.А. Эффективность использования трудовых ресурсов в Республике Дагестан.
6. Мухина И.А. Экономико-статистический анализ формирования и эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (на примере Удмуртской Республики)// Экономический анализ: теория и практика. 2009, №30(159). С.49-55.
7. Крышталева Т. Ю. Методика оценки состояния трудового потенциала регионов РФ // Мир экономики и управления. 2017. Т. 17, № 3. С. 35–46.
8. Э.Шавқиев. Индустириал иқтисодиёт. [Матн]: дарслик / Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Самарқанд.: “STEP SEL” МЧЖ. Нашриёти, 2023 – 370 бет (186-б).

